

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

**Профессионально-техническое училище
№1 Риштанского района Ферганской области
Преподаватель информатики и IT
Бобохонова Садокат Азамжоновна**

Аннотация: В данной статье говорится о роли и роли информационных технологий в сознании молодого поколения, а также о целях и задачах других ее отраслей.

Ключевые слова: информатика, информация, компьютер, Интернет, социальные сети, блоги, электронные библиотеки и книги, цифровое аудио-видео-фото.

В настоящее время проводимая в нашей стране огромная созидательная работа, законы и решения, принятые в области образования, и великие цели, поставленные в нашей «Национальной программе», побуждают сегодняшних педагогов к усердной работе и поиску. Иметь положительный результат этих целей, прежде всего, всесторонне обучать подрастающее поколение основам научных знаний, формировать у них широкое мировоззрение и кругозор, эффективно организовывать воспитательную и воспитательную работу по формированию духовного и нравственные качества связаны с ведь от воспитания подрастающего поколения как совершенной личности и квалифицированного специалиста зависит создание светлого ракурса страны, распространение ее имени в мире, демонстрация обществу национального и культурного наследия, созданного великими предками, и их обогащение.

Согласно Закону Республики Узбекистан «Об образовании», принятому на IX сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан (29 августа 1997 года) и «Национальной программе подготовки кадров» полностью раскрыта его сущность. Каждый этап процесса подготовки квалифицированных кадров должен решать определенные задачи, чтобы эффективно организовать образовательный процесс, поднять его на более высокие ступени, довести до уровня мирового образования. Важно, чтобы работники системы дополнительного образования, педагоги-педагоги осознавали сущность современных образовательных технологий и возможность их эффективного использования в образовательном процессе, а также решение творческого подхода к организации учебного процесса. воспитательный процесс. . Учителя должны владеть навыками организации процесса уроков при обучении математике нетрадиционными способами, добиваться построения учебного процесса на основе совершенной модели, рационально использовать эти проекты., глубокое усвоение, может быть гарантией формирования практических навыков и компетенций. Учебный процесс дает возможность выразить совокупность теоретических и практических знаний по конкретной теме, служащих для освещения содержания учебного материала. В содержании образования также необходимо уметь выразить понятия, умения и компетенции, которыми должны овладеть учащиеся. Ведь идейное совершенство содержания образования определяется уровнем усвоения учащимися тех или иных знаний, навыков и умений.

Наше правительство ежегодно тратит 10-12 процентов валового внутреннего продукта страны на реализацию и развитие реформ в системе образования, что составляет 35 процентов государственного бюджета. Этот показатель в мировом опыте не превышает 3-4 процентов. Информационно-коммуникационные технологии, которые из года в год развиваются в системе образования, служат для того, чтобы поднять образовательный

процесс на более высокий уровень с точки зрения качества и содержания. Сегодня целесообразно использовать современные технические средства для содержательной организации современного образовательного процесса. В частности, приносит свои плоды использование современных средств техники, информационных, компьютерных, мультимедийных, Интернет, дистанционного образования, единой информационной среды и подобных информационно-коммуникационных технологий. Глобальный процесс формирования автоматизированного информационного общества создает возможности для развития человека и эффективного решения многих экономических и социальных проблем. Однако воспользоваться этой возможностью могут только члены общества, обладающие необходимыми знаниями и навыками в данной информационной сфере. Здесь одной из главных задач высшей школы является дать возможность студентам всесторонне повысить информационную культуру и ее идейный уровень. В решении этой задачи важную роль играет направление информационных технологий и науки в учебных заведениях. Поэтому важно изучить и проанализировать приоритетные проблемы информационно-коммуникационных технологий, курса компьютерной грамотности и его перспективы на будущее. 20 лет в воображении сегодняшней молодежи будущего путем внедрения Интернета, социальных сетей, блогов, электронных библиотек, электронных книг и цифровых аудио-видео-фото, мобильных телефонов, мессенджеров, IP-телефонии, КПК и коммуникаторов Во-первых, мы реализуем что мы жили в информационном вакууме, что не существовало ничего, кроме социальных, географических и политических барьеров.

Сегодня систему образования невозможно представить без информационных и коммуникационных технологий. В этой сфере роль медиатехнологий в нашей повседневной жизни все больше расширяется.

Использование компьютерных технологий в большом объеме новой информации, рекламы, телепередач оказывает большое влияние на воспитание учащихся, их воображение, мышление и восприятие окружающих событий. Если раньше учащиеся получали необходимую информацию по какой-либо теме из учебников, справочной литературы, путем обобщения урока по естественным наукам, то сегодня они учатся в основном по телевидению и радио, электронным учебникам, используя информацию из Интернета. Поэтому сегодняшний учитель должен внедрять в учебный процесс новые способы передачи информации, с правильным подходом к современной действительности. Используя ИКТ, учитель сможет перенести большую часть своей работы на компьютер. Это делает урок более интересным, красочным и обогащает содержание. Преподаватель вовремя объективно оценивает знания учащихся, творчески подходит к поиску нетрадиционных методов их обучения. Это основа профессионального роста учителя. Необходимо научить каждого студента усваивать большой объем информации за короткий промежуток времени и использовать ее в практической деятельности. Поэтому необходимо организовать урок таким образом, чтобы каждый ученик чувствовал себя свободным и активно участвовал в нем. Он должен с интересом подходить к каждому занятию, самостоятельно мыслить, видеть результаты своего труда и оценивать его.

Учитель не должен забывать, что это материал серьезной образовательной программы при подготовке к уроку с использованием информационно-коммуникационных технологий. Преподаватель использует различные программные продукты для проектирования урока. Особое значение имеет роль компьютера в использовании готовых программных продуктов (энциклопедий, словарей, образовательных программ и др.) при подготовке к учебному процессу. Обучение с помощью компьютерных

технологий имеет возможность наглядно объяснять лабораторные занятия по всем предметам, то есть новые темы, а учащийся может самостоятельно повторять материалы уроков. Сегодняшняя потребность заключается в том, чтобы использование информационно-коммуникационных технологий и Интернета не только проникло в систему образования, но и обеспечило управление, организацию и информационные ресурсы всех звеньев этой сферы, а также быстрое создание управленческих документов, финансовых системы и имеет важное значение при выполнении подобных работ. Поэтому в целях дальнейшего развития информационных технологий, расширения веса этих возможностей для молодежи в отдаленных районах, создания культуры и возможностей использования этого поля создадутся большие возможности для развития всех сфер нашей страны.

Использованная литература:

1. Президент Республики Узбекистан Ш. Постановление № ПФ-4947 Мирзиёева М. «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 г. <https://lex.uz/docs/-3107036>
2. Азизова Д. А., Мирзаева Ш. Р., Рахмонова Ё. Р. «Образовательные технологии» Ташкент, 2019.
3. Пути использования передовых педагогических и информационных технологий в образовательном процессе. Методическое пособие. Под общим руководством академика С.С. Гуломова. - Т.; ТДИУ 2005г.
4. www.kitob.uz
5. www.ziyonet.uz